

UMA LEITURA DO LIVRO IV DE AS *LEIS* DE PLATÃO, SOB A ÓTICA DO PENTATEUCO

A READING OF BOOK IV OF PLATO'S LAWS THROUGH THE LENS OF THE PENTATEUCH

Celso Murilo Sousa Reis¹
Uéverson Cirqueira dos Santos²

RESUMO: Este artigo explora as semelhanças entre o Livro IV de *As Leis* de Platão e o Pentateuco, destacando como as tradições grega e hebraica contribuíram para as bases da civilização ocidental. Ao comparar a legislação de Moisés, fundamentada na revelação divina, com as propostas de Platão, centradas na razão, o estudo examina a interação entre fé e razão nas concepções de justiça e moralidade. A pesquisa sugere implicitamente que a convergência entre essas duas tradições estabeleceu um alicerce crucial para as futuras reflexões sobre justiça, moralidade e legislação na civilização ocidental.

Palavras-chave: Platão, Pentateuco, justiça, fé, razão.

ABSTRACT: This article explores the similarities between Book IV of Plato's *Laws* and the Pentateuch, highlighting how the Greek and Hebrew traditions contributed to the foundations of Western civilization. By comparing Moses' legislation, based on divine revelation, with Plato's proposals, centered on reason, the study examines the interaction between faith and reason in the concepts of justice and morality. The research implicitly suggests that the convergence of these two traditions laid a crucial foundation for future reflections on justice, morality, and legislation in Western civilization.

Keywords: Plato, Pentateuch, justice, faith, reason.

1 INTRODUÇÃO

A análise das semelhanças entre o Livro IV de *As Leis* de Platão e o Pentateuco, à luz das convergências entre as tradições grega e hebraica, propõe uma perspectiva original e nova sobre duas culturas alicerces da civilização ocidental. Ambas as tradições, com suas abordagens distintas, mas complementares, da justiça e da legislação. O Pentateuco, com a figura de Moisés, fundamenta suas Leis na revelação divina e na fé; Platão, em sua obra, propõe a razão (lógos ou nous) como caminho para alcançar a justiça

¹ Celso Murilo Sousa Reis, mestre em Ciências Bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico, professor no Instituto Teológico São José, Mariana-MG, orientador deste trabalho.

² Uéverson Cirqueira dos Santos é bacharel em Filosofia, pelo Ateneu Pontifício Regina Apostolorum de Roma/Itália, graduando em Teologia pelo Instituto Teológico São José, Mariana-MG. Email:ueversoncirqueira@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-3107-6533>.

ideal. No entanto, ambas as abordagens convergem na ideia de que as Leis devem refletir uma ordem superior, seja por meio da fé, como no caso da legislação hebraica, ou pela razão, como no caso da filosofia grega. A interação entre esses dois sistemas, mais que uma simples troca de influências, representa uma síntese de fé e razão, que se tornaria fundamental para o desenvolvimento ético e jurídico da tradição ocidental. Este estudo propõe uma reflexão sobre como essas duas visões de mundo, embora formuladas em contextos diferentes, podem ser lidas em paralelo para enriquecer a compreensão dos fundamentos da justiça universal e da moralidade que moldam nossa civilização até os dias de hoje.

2 APRESENTAÇÃO PANORÂMICA DO PENTATEUCO E DE AS LEIS DE PLATÃO

A princípio, faz-se necessária uma exposição básica de cada um dos livros em particular, ainda que já possamos fazer breves digressões e adendos sobre temáticas caras ao estudo. No entanto, apenas em um segundo momento estabeleceremos propriamente as relações e comparações entre ambas as literaturas.

Iniciamos a apresentação pelo Pentateuco, que, em relação *As Leis* de Platão, é mais complexo, pois consiste nos cinco primeiros livros da Bíblia Hebraica, também presentes na Bíblia Cristã. O primeiro deles é o Gênesis, o maior entre os cinco, com cinquenta capítulos, e trata da criação do mundo e do homem, sendo também conhecido como o livro das genealogias. Curiosamente, de forma análoga, Platão, em *As Leis*, faz uma digressão e constrói uma narrativa sobre as origens, buscando a causa, porém não mais do mundo, como já havia feito no *Timeu*, mas sim da ordem política, traçando uma genealogia dos regimes, desde o modelo patriarcal até as primeiras tribos. Um paralelo ainda mais notável surge no Livro III de *As Leis*, onde Platão menciona o dilúvio, um evento que imediatamente remete ao mesmo fenômeno descrito em Gênesis 6–9. Em suma, o Gênesis narra a história desde o primeiro homem, Adão, seguindo por diversas genealogias até alcançar a figura magnânima de Abraão, o paradigma do homem da fé e aquele que precede diretamente a aliança mosaica com Deus.

Prosseguindo a sequência do Pentateuco, temos o livro do Êxodo, que ganha este nome da tradição cristã devido à Septuaginta, justamente por tratar-se de um relato da saída do povo de Israel do Egito rumo à terra prometida, sob a liderança de Moisés. Durante esse período de peregrinação, os israelitas são provados para amadurecerem na

fé e chegarem à posse da terra onde corre leite e mel (Ex 33,3). Após inúmeras experiências miraculosas, o povo de Deus sela uma aliança com Ele, que se torna seu governante. Essa aliança exige do povo uma fidelidade semelhante à de um servo para com seu senhor, a qual será comprovada pelo cumprimento dos Dez Mandamentos. Esse livro é a coluna dorsal de todo o Pentateuco, pois, como afirma Ska (cf. Ska, 2015, p. 45) o Êxodo é a “experiência fundadora” da nação de Israel.

Por fim, temos os três últimos livros: Levítico, Números e Deuteronômio. O terceiro livro da Bíblia, o livro do Levítico, é principalmente um manual de Leis rituais para os israelitas, com um foco especial na fundamental exigência de pureza e santidade dada por Deus (Lv 11,44-47). As peculiares prescrições ritualísticas são, de forma especial, para a tribo sacerdotal de Levi. Já o livro de Números trata inicialmente de temáticas relacionadas a questões logísticas das tribos e de seus respectivos acampamentos, e em seguida narra os variados episódios do povo peregrino no deserto, que está se preparando para entrar em Canaã. Por fim, temos o último dos cinco livros do Pentateuco, Deuteronômio, que traduzido para o português significa “segunda lei” e foi proclamado por Moisés depois da legislação do Sinai, na terra de Moabe. Trata-se de uma coletânea de discursos que recapitulam e reexplicam as Leis que Deus deu a Israel.

A obra as *Leis* de Platão foi tida por muito tempo pela tradição como “um texto apócrifo, ora como um produto senil, enfadonho e, portanto, acessório do pensamento de Platão.” (Oliveira, 2011, p. 55) Devido a esses preconceitos, permaneceu por muito tempo no limbo filosófico. No entanto, sua abordagem detalhada sobre a organização política, suas vicissitudes e as carências próprias da humanidade revelam a importância dessa obra legislativa elaborada pelo filósofo ateniense. Observa-se, assim, um movimento de descida: de *República* para *As Leis*, passando-se do ideal ao real e concreto, do primeiro plano ao segundo. O Estado idealizado outrora em *A República* concebia os homens como deuses; já em *As Leis*, eles são falíveis, feitos de carne e osso. Esses elementos levam alguns estudiosos a enxergar na obra uma conversão realista de Platão, que teria estreitado “o abismo entre a ideia e o fenômeno” (Jaeger, 2013, p. 1316).

O último e maior dos diálogos platônicos, *As Leis*, foi iniciado após o retorno de Platão de sua viagem à Sicília (361 a.C.). Sua experiência com os tiranos Dionísio I e Dionísio II durante essa estada o tornou mais maduro em suas concepções políticas. A obra não foi finalizada por Platão, sendo posteriormente organizada e publicada por seu discípulo, Filipe de Opunte, que a estruturou em doze livros. Diferente de muitos diálogos

platônicos, em que Sócrates é o protagonista, *As Leis* apresenta um debate entre três personagens principais: o Ateniense (figura que muitos consideram representar Platão em seus últimos anos), Clínias, um cretense, e Megilo, um espartano. A ausência de Sócrates sinaliza a independência e a maturidade de Platão em relação ao seu mestre, refletindo um pensamento político mais sistemático e pragmático.

3 A COMPREENSÃO DE LEI PARA O PENTATEUCO E PARA AS LEIS

A lei no Pentateuco é resultado da aliança do povo com Deus. O prólogo do Decálogo nos explica muito bem isso, pois Deus disse: “Eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão” (Ex 20, 1). Para os israelitas, a lei é o caminho de fidelidade e gratidão para com Deus, que lhes fez maravilhas. Na tradição hebraica, os mandamentos não são fruto do esforço racional do homem, como propunha Platão, mas uma iniciativa divina, um dom, uma graça. Moisés diz: “O Senhor deu-me então as duas tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus” (Dt 9, 10). No entanto, observa-se um processo de amadurecimento na aceitação da lei pelo povo, revelando uma interação dinâmica entre o humano e o divino na formulação dos preceitos. Assim, a legislação mosaica resulta da relação viva entre Deus e os homens, desenvolvendo à medida que o povo é provado e cresce na fé.

Lembra-te, porém, de todo o caminho que Iahweh teu Deus te fez percorrer durante quarenta anos no deserto, a fim de humilhar-te, tentar-te e conhecer o que tinhas no coração: irias observar seus mandamentos ou não? Ele te humilhou, fez com que sentisses fome e te alimentou com o maná que nem tu nem teus pais conheciam, para te mostrar que o homem não vive apenas de pão, mas que o homem vive de tudo aquilo que procede da boca de Iahweh (Dt 8, 2-3).

Além disso, para o povo de Deus os mandamentos servem como balizas que norteiam e orientam no caminho do Senhor; não são apenas restrições, mas devem ser entendidos como uma formação, uma παιδεία (paideia), termo grego rico em sentido, mas que pode ser entendido como uma educação integral do homem para sua plenitude. Essa perspectiva é evidenciada na Septuaginta, em Dt 8, 5 “portanto reconhece no teu coração que Iahweh teu Deus te educava [παιδεύση], como um homem educa [παιδεύσει] seu filho, e observa os mandamentos de Iahweh teu Deus”. Helenizando esta passagem bíblica, pode-se afirmar que o Decálogo e a lei hebraica, de modo geral, constituem um guia para a virtude ἀρετή, (areté).

As legislações estão em todo Pentateuco, mas podem ser sintetizadas em três grandes códigos normativos: o Código da Aliança (Ex 20-23) que reúne os Dez Mandamentos e diversas normas sociais e religiosas; o Código Deuteronomico (Dt 12-26) que revisita e expande as Leis anteriores, enfatizando a importância da obediência a Deus e a centralização do culto em Jerusalém, além de abordar questões de justiça social e moralidade; e o Código da Santidade (Lv 17-26) que destaca a santidade e a pureza, estabelecendo normas para que Israel preserve sua identidade como povo escolhido de Deus.

Para Platão, a lei νόμος (nómos) tem origem divina. No entanto, ele a concebe como uma imagem da justiça e, na epistemologia platônica, a imagem é uma imitação que se distancia do ser. Assim, a lei é inferior ao verdadeiro conhecimento do governo, pois “nenhuma lei ou regra é mais poderosa do que o conhecimento” (Platão, *As Leis* 875c). A legislação surge, portanto como um recurso secundário diante da ausência do governante perfeito” (Oliveira, 2017, p. 94). Essa limitação da lei se deve ao seu caráter estático, incapaz de se adaptar com precisão à “diversidade que há entre os homens e as ações, e por assim dizer a permanente instabilidade das coisas humanas” (Platão, *Político* 249b). O desafio de considerar as vicissitudes no ato de legislar é um elemento central marcante da obra platônica.

Em *As Leis*, a norma possui duas funções: educativa e terapêutica. As Leis devem servir como uma paideia que conduz à virtude, que é adquirida por meio da ginástica e da música, as quais preparam corpo e alma para a justiça. Platão define a educação como “o treinamento desde a infância na virtude, o que torna o indivíduo entusiasticamente desejoso de se converter num cidadão perfeito” (Platão, *As Leis*. 643e). Essa paideia legislativa não visa riquezas, vigor físico ou habilidades mentais³ desprovidas de prudência e a justiça (Platão, *As Leis*. 644a). Além disso, a dimensão terapêutica da lei se manifesta quando Platão compara os legisladores aos médicos “tal como ocorre com os médicos” (Platão, *As Leis*. 720a), a norma deve empregar castigos, coerção e força para corrigir os indivíduos viciados e desobedientes, restaurando sua saúde moral.

A normatividade, nesse contexto, é concebida como o “supremo instrumento de salvação da sociedade” (Oliveira, 2017, p. 97). Pois, segundo Jaeger, “em Platão, a obediência à lei não é outra coisa senão a obediência a Deus” (Jaeger, 2013, 917). Em

³ Contraposição à educação sofisticada que buscava apenas um aperfeiçoamento na forma do discurso e em um domínio retórico apenas, não se preocupando com uma conduta moral virtuosa.

última instância, pode-se afirmar que a lei, para Platão, resulta do ordenamento do logos, ou seja, da reta razão humana em direção à divindade. Embora tenha origem em Deus, ela não é um dom gratuito, como na concepção mosaica, tampouco é um simples produto do convencionalismo humano. Trata-se de um meio pelo qual a razão estabelece uma busca de alinhar a sociedade à ordem divina, consolidando um modelo normativo que integra racionalidade e transcendência.

4 TEORIAS QUE EXPLICAM A ORIGEM DA SEMELHANÇA ENTRE AS LEIS E O PENTATEUCO

A origem das semelhanças entre os escritos de Platão e o Pentateuco é um tema intrigante, que nos conduz a uma problemática complexa. Não pretendemos explorá-la em profundidade, mas apenas mencioná-la brevemente. Os pontos de contato entre as Leis platônicas e as do Pentateuco deram origem a duas teorias opostas, que buscam explicar o motivo dessas semelhanças. Essas teorias evidenciam a importância de se destacar as afinidades e os elementos comuns entre essas literaturas, que, se esclarecem mutuamente. Uma teoria mais antiga, conforme exposta por Gmirkin, sugere que:

Autores judeus, cristãos e “pagãos” igualmente redescobriram, mais ou menos independentemente, as extensas e marcantes semelhanças entre Platão e a Bíblia hebraica. É notável a frequência com que estudiosos nas eras helenística e romana foram compelidos a comentar sobre os paralelos marcantes entre a Bíblia hebraica e a literatura grega, especialmente os diálogos de Platão. (Gmirkin, 2017, p. 271.)

A primeira posição, de caráter mais tradicional, sustenta a ideia de uma influência direta da Bíblia Hebraica sobre os escritos de Platão. Essa tese é evidenciada em autores como Clemente de Alexandria, que chega a empregar o termo pejorativo “roubo de Platão” para descrever essa suposta influência. No entanto, uma abordagem mais moderna, defendida por Russel Gmirkin em sua obra *Plato and the creation of the hebrew bible*, contraria essa visão. Gmirkin argumenta que a composição de *Gênesis* a *Reis* não seria genuinamente arcaica, mas teria sido concluída por volta de 270 a.C., incorporando diversas influências helênicas encontradas na Grande Biblioteca de Alexandria. Embora essa questão apresente uma complexidade significativa, o presente estudo não se propõe a discutir em profundidade esse problema, limitando-se a destacar as teorias em contraste.

5 MOISÉS E MINOS: PARADIGMAS DE LEGISLADORES PELA FÉ E PELA RAZÃO

No decorrer das literaturas aqui abordadas, torna-se pertinente explorar duas figuras emblemáticas que podem oferecer contribuições significativas: Moisés e Minos. Ambos são reconhecidos como legisladores e, até mesmo, como embaixadores da divindade. O primeiro, de origem hebraica, e o segundo, cretense, são exaltados como exemplos de homens pela profunda intimidade que mantinham com a divindade, de quem receberam os preceitos que guiaram seus respectivos povos.

A figura de Moisés, além de ser profundamente valorizada no Pentateuco, é considerada, segundo a tradição judaica, a fonte direta ou indireta de sua origem e sabedoria. Pode-se confirmar tal grandeza ao final do Deuteronômio após a morte de Moisés: “em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés a quem Iahweh conhecia face a face” (Dt 34, 10). São Clemente de Alexandria diz que além de um grande profeta Moisés foi um homem que lidou com administração da justiça e que exerceu a arte do bom pastor (Clemente, 1991, p. 147), ideia que nos lembra Platão no *Político* que diz que a arte do rei legislador é como ser “pastor de homens” (Platão, *Político* 276e). Dessa forma, Moisés é o condutor, mas não por si mesmo, e sim auxiliado e fortificado em Deus, que lhe deu uma missão (Ex 3, 12-18).

No episódio da Sarça Ardente (Ex 3), Deus revela-Se a Moisés de forma grandiosa e misteriosa, manifestando Sua presença em um fenômeno sobrenatural, mas, ao mesmo tempo, mostrando-Se acessível. Tal proximidade com Iahweh está presente em outras passagens do Pentateuco:

E Moisés, Aarão, Nadab, Abiú e os setenta anciãos de Israel subiram. Eles viram o Deus de Israel. Debaixo de seus pés havia como um pavimento de safira, tão pura como o próprio céu. Ele não estendeu a mão sobre os notáveis dos israelitas. Eles contemplaram a Deus e depois comeram e beberam (Ex 24, 9-11).

A relação de Deus com Moisés é descrita “como quem fala com seu amigo” (Ex 33, 11) o que justifica a narrativa de que Moisés comeu e bebeu após contemplar a Deus, pois este não lhe era estranho, mas próximo e familiar. A fé é o elo que fez de Moisés um amigo de Deus e contemplador de Sua forma (Nm 12, 8). Essa comunicação divina com o legislador hebreu é fruto da providência de Deus, que deseja Se revelar. Portanto, não é resultado de uma busca ou esforço meramente humano, uma vez que, na concepção

judaica, Deus é supremamente transcendente e, por isso, jamais pode ser perceptível ou acessível às limitadas potencialidades humanas. A sarça ardente simboliza essa ideia: foi a fé, um elemento sobrenatural, misterioso e, sobretudo, transcendente à lógica, que permitiu a aproximação de Moisés a Deus e que fundamentou tal relação.

Para abordarmos a figura de Minos, devemos ir ao início do diálogo *As Leis* de Platão, onde três personagens — o Ateniense, Clíncias e Megilo — investigam a origem das legislações de suas pólis (Cidades-Estados). Clíncias responde, sem hesitação, que essa origem é divina (Platão, *As Leis* 624a). O Ateniense cita o poeta Homero, afirmando que “Minos costumava ir de nove em nove anos manter conversações com seu pai, sendo guiado por seus oráculos divinos no estabelecimento das Leis” (Platão, *As Leis* 624b). O curioso é que todos os interlocutores do diálogo seguem o mesmo percurso que Minos fez, indo à Caverna de Zeus, no Monte Ida. Isso comunica implicitamente que Minos é o exemplo do legislador, pois sua fonte de Leis é Zeus, e, por essa razão, seu itinerário é mimetizado por aqueles que buscam a origem da justiça e da legislação.

Na cultura helênica, Minos é sujeito de considerável admiração, semelhante àquela atribuída a Moisés. No entanto, é importante ressaltar que ele é, na verdade, um personagem mitológico que, mesmo sem uma base histórica, é extremamente rico para reflexões simbólicas. A figura mitológica de Minos, fruto do imaginário coletivo, oferece um vislumbre da compreensão dos gregos sobre a relação humana com a divindade, da qual provêm as Leis. No diálogo *Minos*, atribuído polemicamente a Platão, observa-se uma diferença marcante na forma como o Legislador cretense se relaciona com a divindade em comparação ao Legislador hebreu. No caso de Minos, hipotetiza-se que sua comunicação com Zeus foi estabelecida por meio da razão, que lhe permitiu aprender a arte de governar. Como observa Lutz:

A última seção do *Minos* levanta a possibilidade de que Zeus tenha usado a razão para ensinar a Minos como criar Leis imutáveis que “salvam as cidades” e trazem virtude e felicidade aos cidadãos (*Minos* 320b2-4). No entanto, no final, Sócrates não demonstra que as Leis de Minos podem alcançar esses objetivos. Além disso, ele não mostrou que Zeus raciocinou com Minos ou que Zeus ensina uma arte de governar que possa ser compreendida pela razão (LUTZ, 2005, p. 31-32).

Embora não haja uma afirmação explícita de que o “discurso racional” λόγος (lógos) seja o meio pelo qual o legislador grego obtém as Leis, o diálogo *Minos* é dialético e, ainda assim, a ideia expressa reflete bem o espírito platônico, que concebia a razão não

apenas como um elemento de aproximação à divindade, mas, por vezes, como a própria divindade. Assim, enquanto nos hebreus a fé é o que os une à lei, para os gregos a razão emerge como um princípio fundamental, conectando a sabedoria humana à transcendência divina na busca pela justiça.

Ainda explorando esses paralelos, podemos, antes de adentrarmos propriamente no quarto livro de *As Leis*, vislumbrar aproximações simbólicas curiosas entre as personagens de Platão e os episódios presentes no Pentateuco. Um exemplo é a peregrinação, que nos remete ao povo de Israel no livro do Êxodo e também se associa à jornada do Ateniese, Clíniás e Megilo em direção à caverna sagrada de Zeus. Outro paralelo curioso refere-se às personagens que caminham em direção a uma “terra prometida” (Platão, *As Leis* 713d-e), movendo-se em direção ao divino. No caminho, é mencionado que padecem sob um sol escaldante, uma característica de um deserto que evoca tanto o sol, filho da ideia do Bem — uma analogia presente na *República* — quanto o povo hebreu em sua errância pelo deserto do Sinai. Além disso, essa imagem remete a Apolo, o deus da razão, que instruiu o legislador espartano Licurgo.

As Leis de Platão é como observa Eric Voegelin, “um poema religioso,” (Voegelin, 2015, p. 285) permeado de referências à divindade, tanto explícitas quanto implícitas, do início ao fim. Segundo Voegelin, a meta do diálogo é clara: é Deus. (Voegelin, 2015, p. 286)

6 LIVRO IV DE AS LEIS DE PLATÃO

6.1 Chóra política e a terra prometida

No Livro IV de *As Leis*, Platão apresenta como deve ocorrer a fundação do Estado ideal. Primeiramente, essa fundação deve se dar em uma região sem fronteiras: "E é esta precisamente a razão para fundar esse Estado, pois, tendo ocorrido um Êxodo nessa região outrora, está se encontra, desde há muito tempo, deserta" (Platão, *As Leis* 704c). Assim, a cidade deve ser estabelecida em um território distante e desabitado, protegido das influências corruptoras de outras pólis. Essa ideia está presente em outros diálogos platônicos. No *Timeu*, por exemplo, Platão introduz o conceito de χώρα (chóra), um elemento essencial na constituição dos entes, pois trata-se de um receptáculo, uma matriz ou substrato passivo e indefinível, apropriado para receber as Formas.

No âmbito político, a chóra corresponde a uma localidade neutra, adequada para a formação de uma cidade ideal. Para isso, não deveria ser litorânea, ainda que próxima do mar. O Ateniense expõe os perigos da proximidade com o oceano, destacando os riscos que ele representa para a estabilidade da pólis.

De qualquer forma, esse Estado se situa a uma indevida proximidade do mar e tanto mais pelo fato de, como dizes, contar com bons portos. Temos, entretanto, que tirar o máximo proveito disso, pois embora a proximidade do mar torne agradável a vida cotidiana, o mar é verdadeiramente “um vizinho salgado e amargo” já que enchendo os mercados da cidade de mercadorias estrangeiras e comércio a varejo, e fazendo germinar nas almas humanas os expedientes da desonestidade e da astúcia, torna a cidade inconfiável e sem amizade, não apenas para consigo mesma como também em relação ao resto do mundo. (Platão, *As Leis* 704e 705a)

Os cidadãos que ali se estabelecerem não devem viver em excesso de conforto ou riqueza, pois a abundância pode levar à autocomplacência e à degeneração moral. Assim, o território deve apresentar desafios suficientes para exigir esforço contínuo de seus habitantes, garantindo que se mantenham trabalhadores e disciplinados, preservando, assim, a virtude, a ordem na pólis e os costumes nobres e justos (Platão, *As Leis* 705b).

Sob a ótica do Pentateuco, podemos traçar paralelos com o Estado platônico à luz de um fenômeno ocorrido com o povo de Deus após sua saída do Egito. Sem terra própria, os israelitas não foram desamparados, pois o Senhor lhes prometeu uma terra, porém sob uma condição: “Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e as normas que hoje vos ensino a praticar, a fim de que vivais e entreis para possuir a terra que vos dará Iahweh, o Deus de vossos pais.” (Dt 4, 1) As normas de Deus para os israelitas são o caminho para torná-los “santos” (קֹדֶשׁ – *kadosh*), ou seja, um povo separado para Deus. Essa separação não é meramente abstrata, mas implica uma verdadeira distinção e afastamento dos outros povos. Por isso, vemos a exigência de Iahweh ao declarar:

1 Quando Iahweh teu Deus te houver introduzido na terra em que estás entrando para possuí-la, e expulsado nações mais numerosas do que tu — os heteus, os gergeseus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus —, sete nações mais numerosas e poderosas do que tu; 2 quando Iahweh teu Deus entregá-las a ti, tu as derrotarás e as sacrificarás como anátema. Não farás aliança com elas e não as tratarás com piedade. 3 Não contrairás matrimônio com elas, não darás tua filha a um de seus filhos, nem tomarás uma de suas filhas para teu filho. (Dt 7, 1-3).

Para o Pentateuco, o deserto é um “lugar normativo” (cf. Ska, 2015, p. 54). Em Platão, o estabelecimento de um Estado virtuoso e santo só seria possível após encontrar

um lugar desabitado e puro, distante de influências viciosas ou práticas idolátricas⁴ que poderiam contaminar o povo de Deus.

6.2 Finalidade das Leis: virtude total

Como já afirmado acima, as Leis são um meio que conduz a um fim mais nobre. A princípio, o ordenamento normativo pode exigir do homem atitudes de bravura no serviço militar e na defesa de seu Estado. De fato, uma das grandes prioridades — que chegou a ser hiperbolizada nas Leis de cidades-estado como Esparta, na Grécia — era a segurança garantida pelas forças militares. No entanto, no diálogo *As Leis*, Platão refuta essa tese belicista, apontando que “o triunfo na batalha e o êxito guerreiro, por si mesmos, não são um bem absoluto e incontestável, mas algo relativo, cujo mérito depende essencialmente do caráter daqueles que vencem.” (Oliveira, 2017, p. 113). Se o legislador não tem a guerra como o bem supremo que orienta as Leis, qual seria, então, o bem soberano ao qual todos os demais são relativos? O Ateniense expressa o ideal platônico nos seguintes termos:

[Leis cretenses]. Afirmamos que estas tinham um único objetivo, e quando declarastes que era o poder bélico, eu vos apartei declarando que era preciso louvar a promulgação de tais Leis do ponto de vista da virtude, mas que eu, de modo algum, aprovava que o objetivo se restringisse a uma parte em lugar de se aplicar ao todo. Por conseguinte, vós agora, em vossa vez, deveis vos manter vigilantes ao acompanhar minha presente obra de legislador para o caso de eu promulgar qualquer lei que não tenda em absoluto para a virtude ou que tenda apenas para uma parte dela (Platão, *As Leis* 705e)

O ofício do legislador deve ser como o de um arqueiro, cuja meta é acertar o alvo: a virtude total, um bem perene e constantemente belo. A coragem, a fortaleza e a grandeza de espírito dos combatentes são qualidades louváveis e devem ser cultivadas. Platão reconhece sua importância, mas ressalta que essas virtudes são apenas partes da virtude total. O erro, portanto, consiste em tratar a “segurança e a mera manutenção da existência como os bens mais preciosos a serem preservados pela humanidade. Em vez disso, o verdadeiro objetivo deve ser a conquista de todo o bem possível e sua preservação ao

⁴ A menção a “práticas idolátricas” refere-se especificamente à perspectiva hebraica do Pentateuco, que condena a adoração de outros deuses. No caso de Platão, embora sua filosofia sugira uma teologia mais depurada e racionalizada, ele ainda opera dentro de um contexto politeísta, no qual os deuses do panteão grego desempenham um papel fundamental na organização do cosmos e da cidade.

longo da vida” (Platão, *As Leis* 707d). Assim, o legislador não deve se limitar a formar cidadãos preparados apenas para a guerra, mas sim para a prática da justiça, da temperança e da sabedoria, assegurando uma pólis verdadeiramente ordenada e virtuosa.

Acerca da finalidade das Leis, a tradição hebraica não está distante da visão platônica, pois também as compreende como o caminho para a plenitude e a realização humana. O ponto culminante da Lei, conforme exposto em Deuteronômio, converge perfeitamente com a noção de virtude total. Deus entrega seus mandamentos e ordena: “cuidai de pô-los em prática, pois isto vos tornará sábios e inteligentes aos olhos dos povos. Ao ouvir todos esses estatutos, eles vão dizer: “Só existe um povo sábio e inteligente: é esta grande nação!” (Dt 4, 6). A sabedoria e a prudência humanas unem e sustentam todas as virtudes, garantindo a unidade necessária para a virtude total. Já a coragem, que os Cretenses e Lacedemônios consideravam a mais elevada das virtudes, ocupa, na verdade, o grau inferior nessa hierarquia unificadora, pois sem a orientação da sabedoria, torna-se mera audácia desordenada (Oliveira, 2011, p. 120).

6.3 Massa e Meriba: rebelião ao novo regime

Nos livros de Êxodo e Números, observam-se muitos episódios de rebeldia dos israelitas contra Moisés e contra Deus. Outrora, os filhos de Israel eram escravos e estavam sob o jugo do Faraó; porém, Deus suscitou entre eles um libertador, Moisés. Este se colocou à frente do povo para conduzi-lo na fuga do regime de opressão egípcia. Para contemplar essa realidade com maior clareza, vejamos a narrativa de Massa e Meriba:

1Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu do deserto de Sin para as etapas seguintes, segundo a ordem de Iahweh, e acamparam em Rafidim, onde não havia água para o povo beber. 2O povo discutiu, pois, com Moisés, e disse: “Dá-nos água para beber.” Respondeu-lhes Moisés: “Por que discutis comigo? Por que colocais Iahweh à prova?” 3Ali o povo teve sede e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: “Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e a nossos animais?” 4Então Moisés clamou a Iahweh, dizendo: “Que farei a este povo? Pouco falta para que me apedrejem.” 5Iahweh disse a Moisés: “Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel; leva contigo, na mão, a vara com que feriste o Rio, e vai. 6Eis que estarei diante de ti, sobre a rocha (em Horeb); ferirás a rocha, dela sairá água e o povo beberá.” Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. 7E deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque colocaram Iahweh à prova, dizendo: “Está Iahweh no meio de nós, ou não?” (Ex 17, 1-7).

A problemática exposta por Platão trata-se justamente do que foi narrado. A colonização de uma nova terra seria “ideal” se ocorresse como “um enxame de abelhas por uma única raça de colonos vinda de uma mesma terra” (Platão, *As Leis* 708b). Porém, a unidade racial pode tanto colaborar quanto dificultar o processo, pois “não tolerará facilmente Leis ou constituições que sejam distintas daquela da metrópole [Egito]” (Platão, *As Leis* 708c). O acerto de Platão é evidente quando observamos que, em várias ocasiões, o povo de Israel demonstrou saudades da vida no Egito: “Lembramo-nos do peixe que comíamos por nada no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos” (Nm 11,5).

O filósofo ateniense trata da grande influência do ἦθος (êthos), costume, na obediência aos estatutos e ao novo regime, algo que nos remete aos hebreus, os quais, mesmo fugindo do Egito, ainda conservaram hábitos que lhes causaram ruína. “Aquele que detiver o controle sobre sua fundação e suas Leis terá em mãos um assunto difícil e espinhoso” (Platão, *As Leis* 708c-d). De fato, Moisés enfrentou grandes dificuldades para inculcar e instaurar o regime divino, pautado na confiança e na fé em Deus. Talvez essa seja a explicação dos quarenta anos de errância pelo deserto: um período de purificação dos maus costumes egípcios, para que o povo de Deus não transformasse a Terra Prometida em outro Egito.

6.4 Bênção e maldição

Constatamos que o costume se impõe como algo relevante na fundação de um Estado, porém nunca é algo cristalizado e permanente. Por isso, o legislador pode moldar o ἦθος; por meio “do seu exemplo pessoal ele deve em primeiro lugar traçar as linhas certas, seja distribuindo louvores e honras seja distribuindo censuras seja castigando a desobediência a cada manifestação” (Platão, *As Leis* 711b-c). Esse procedimento é recorrente no Pentateuco; Deus apresenta o caminho da vida e da bênção aos fiéis à Lei, enquanto aos que transgridem os mandamentos reserva o caminho da morte e castigo:

15Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. 16Se ouvires os mandamentos de Iahweh teu Deus que hoje te ordeno — amando a Iahweh teu Deus, andando em seus caminhos e observando seus mandamentos, seus estatutos e suas normas —, viverás e te multiplicarás. Iahweh teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando a fim de tomares posse dela. 17Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires, e te deixares seduzir e te prostrares diante de outros deuses, e os

servires, 18eu hoje vos declaro: é certo que perecereis! Não prolongareis vossos dias sobre o solo em que, ao atravessar o Jordão, estás entrando para dele tomar posse. 19Hoje tomo o céu e a terra como testemunhas contra vós: eu te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, 20amando a Iahweh teu Deus, obedecendo à sua voz e apegando-te a ele. Porque disto depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. E assim poderás habitar sobre este solo que Iahweh jurara dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. (Dt 30, 15-20)

Sobre essa questão, pode-se notar um ponto de confluência evidente entre a doutrina mosaica do Pentateuco e o pensamento de Platão. Ambos entrelaçam a legislação à moralidade como meio de formar um povo mais virtuoso, disciplinado e dócil à vontade divina. Enquanto no Pentateuco a obediência à Lei conduz à bênção e à vida, em Platão a ordem jurídica visa à edificação da alma e à harmonia da pólis, unindo justiça e retidão.

6.5 Deus, o verdadeiro legislador e seus cooperadores

O que apresentamos até aqui são convicções similares de duas tradições distintas: a hebraica e a platônica. Cada uma segue um caminho diferente, no entanto, chegam a resultados muito aproximados. No que se refere à fonte da justiça e o fundamento do Estado, essas duas doutrinas também concordam. Pela razão, Platão chega à conclusão de que a natureza humana possui uma grande debilidade; por isso, expõe o mito do deus Cronos, que já conhecia de tal fraqueza e age como qualquer pastor humano: “não colocamos bois a governarem bois, ou cabras a governarem cabras, mas sim colocamos a nós mesmos, que somos de uma raça melhor, a exercer o controle sobre eles” (Platão, *As Leis* 713d).

Atribuir a Deus a imagem de um pastor é muito comum na bíblia (cf. Gn 48, 15; 49, 24)⁵. Fora do Pentateuco, na Bíblia Hebraica, encontramos no profeta Ezequiel uma ideia análoga a de Platão: “Com efeito, assim diz o Senhor Iahweh: certamente eu mesmo

⁵ Assim como dizemos que pertence à arte do pastor cuidar das ovelhas; pois “o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas”; assim também diremos que a legislação, na medida em que preside e cuida do rebanho dos homens, estabelece a virtude dos homens, acendendo em chama, tanto quanto pode, o que há de bom na humanidade. E se o rebanho figurativamente falado como pertencente ao Senhor não é nada mais do que um rebanho de homens, então Ele mesmo é o bom Pastor e Legislador do único rebanho, “das ovelhas que O ouvem,” Aquele que cuida delas, “buscando,” e encontrando pela lei e pela palavra, “o que estava perdido”; já que, de fato, a lei é espiritual e leva à felicidade. Pois aquilo que surgiu pelo Espírito Santo é espiritual. E ele é verdadeiramente um legislador, que não apenas anuncia o que é bom e nobre, mas o entende. A lei deste homem que possui o conhecimento é o preceito salvador; ou melhor, a lei é o preceito do conhecimento. Pois a Palavra é “o poder e a sabedoria de Deus.” Mais uma vez, o expositor das leis é o mesmo pelo qual a lei foi dada; o primeiro expositor dos mandamentos divinos, que desvendou o peito do Pai, o Filho unigênito. (Clemente, 1991, p. 148-149, tradução própria)

cuidarei do meu rebanho e dele me ocuparei. Como o pastor cuida do seu rebanho” (Ez 34, 11). A incapacidade do homem, por si só, de associar e guiar os demais homens está expressa na narrativa da torre de Babel assim como na derrota do faraó no livro do Êxodo. As pragas e a travessia frustrada do mar Vermelho pelos egípcios evidenciam a verdadeira condição do poder humano, mesmo quando potencializado.

Platão, consciente da condição débil do homem, eleva votos de confiança na divindade: “invoquemos a presença do deus na fundação do Estado, e que ele possa nos escutar, e nos escutando ser propício e benevolente assistindo-nos na construção do Estado e suas *Leis*” (Platão, *As Leis* 712b). O ponto culminante de ambas doutrinas concentra-se na compreensão de que o homem, não é, em si mesmo, o legislador, mas “Deus, que é o verdadeiro governante de indivíduos racionais” (Platão, *As Leis* 713a). O homem por sua vez, é apenas um serviçal da divindade.

Na passagem bíblica de Ex 25, 40, Deus diz a Moisés: “Seguirás o modelo que te foi mostrado na montanha.” A palavra que aparece no grego para modelo é εἶδος (eidos) que também pode ser traduzida por “forma”, “ideia”. Em termos platônicos, isso remete ao hiperurânio, onde se encontram as formas que servem de normatividade para as ações humanas e para a vida em comunidade; o legislador deve ser concebido como um artesão, fazendo uma demiurgia política que “imita a demiurgia cosmológica” (Brisson, 2012, p. 60). Essa narrativa bíblica, assim como a do Decálogo, é sintetizada por Platão na seguinte frase: “Aos nossos olhos, a divindade será a medida de todas as coisas.” (Platão, *As Leis* 716c). Portanto, a lei é uma conformação do intelecto (νοῦς) humano aos modelos (παράδειγμα) divinos. Assim pode-se afirmar sinteticamente que o Estado platônico é tanto noocrático quanto teocrático.

Esta conformação exige o que Deus ordena ao seu povo: “Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo.” (Lv 19, 2). A piedade e o temor a Deus são requisitos necessários para que o cooperador se assemelhe ao Legislador supremo, pois: “o semelhante é caro ao semelhante” (Platão, *As Leis* 716c). O proceder de Moisés ao escolher os juízes foi conduzido por este critério (Ex 18, 21). O homem que não possui esse caráter piedoso e temente à divindade não é digno de magistraturas, pois o critério não é “riqueza, ou qualquer outra qualidade do gênero, tais como força, compleição física ou nascimento” (Platão, *As Leis* 715c). Mas a obediência às Leis, que para Platão se baseia essencialmente em três princípios: primeiro, reverenciar as divindades e os heróis; segundo honrar os pais; e, por fim, exercer boa hospitalidade para com os estrangeiros.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma leitura do Livro IV de *As Leis* de Platão, sob a ótica do Pentateuco, revela alguns pontos de convergência – embora não esgotem sua imensidão – entre a razão e a fé ao abordar a questão da legislação e da justiça. Platão, ao defender a importância de uma lei que garanta o bem comum e a ordem social, concebe a lei como uma manifestação da reta razão, mas não dissociada da dimensão transcendente. A relação entre o legislador e o divino, exemplificada nas figuras de Minos e Moisés, destaca a ideia de que as Leis ideais não são meramente humanas, mas refletem uma ordem superior. No Pentateuco, a lei dada a Moisés é uma revelação divina, diretamente relacionada à preservação do povo de Israel e ao cumprimento da vontade divina.

Ao aproximar esses dois textos, notamos que, embora Platão enfatize a razão como meio para alcançar a justiça, ele antecipa a concepção cristã – que será plenamente desenvolvida por pensadores como Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino – de que a lei não é apenas um produto humano, mas uma expressão da ordem divina, acessível tanto pela razão quanto pela fé. A convergência entre as duas perspectivas mostra que não há contraposição entre fé e razão; ao contrário, uma pressupõe a outra, pois, para Platão, estabelecer o governo noocrático implica antes instaurar o teocrático, de onde emanam todos os ditames da reta razão.

REFERÊNCIAS

BÍBLIA. **Bíblia de Jerusalém**. Nova ed. rev. São Paulo: Paulus, 2002.

BRISSON, Luc; PRADEU, Jean-François. **As Leis de Platão**. São Paulo: Edições Loyola, 2012.

CLEMENTE DE ALEXANDRIA. **Stromata**: Books 1-3. Tradução de John Ferguson. Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 1991. (The Fathers of the Church, v. 85).

JAEGER, Werner Wilhelm. **Paideia: a formação do homem grego.** Tradução de Artur M. Parreira. 6. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013.

LUTZ, Mark J. The Minos and the Socratic Examination of Law. In: **Divine Law and Political Philosophy in Plato's "Laws."** Ithaca: Cornell University Press, 2015.

MIRKIN, Russell E. **Plato and the creation of the Hebrew bible.** Abingdon; New York: Routledge, 2017.

OLIVEIRA, Richard Romeiro. **Demiurgia política: as relações entre a razão e a cidade nas Leis de Platão.** São Paulo: Edições Loyola, 2011.

PLATÃO. **As Leis.** Tradução de Edson Bini. 3. ed. São Paulo: Edipro, 2021.

PLATÃO. **Político.** In: Diálogos. 2ª ed. Trad. José Cavalcante de Souza, Jorge Paleikat e João Cruz Costa. São Paulo: Abril Cultural, 1983.

SKA, Jean-Louis. **O Antigo Testamento Explicado aos que conhecem pouco ou nada a respeito dele.** São Paulo: Loyola, 2015.

VOEGELIN, Eric. **Platão e Aristóteles.** Introdução de Dante Germino. Tradução de Cecília Camargo Bartalotti. São Paulo: É Realizações, 2015.